

FAIR: Guía de Referencia General

Versión 1.0 – Julio 2025

Índice

1 Autores	3
2 Introducción	4
3 Principios FAIR	4
3.1 Findable (Encontrable)	5
3.2 Accessible (Accesible)	5
3.3 Interoperable	5
3.4 Reusable (Reutilizable)	6
4 Consideraciones éticas, lingüísticas y culturales	7
4.1 Accesibilidad lingüística	7
4.2 Contextos locales y epistemologías diversas	7
5 Formatos de Datos y Recomendaciones	8
5.1 Consideraciones	8
5.1.1 Formatos abiertos vs. formatos propietarios	8
5.1.2 Codificación y preservación	8
5.1.3 Compresión y verificación de integridad	9
5.1.4 Interoperabilidad semántica	9
6 Metadatos y estándares	9
6.1 Importancia de los metadatos	10
6.2 Estándares de metadatos	10
6.2.1 Generales	10
6.2.2 Ciencias sociales y economía	10
6.2.3 Ciencias de la salud	10
6.2.4 Ciencias de la vida y biología	10
6.2.5 Humanidades digitales y patrimonio cultural	11
6.2.6 Ciencias de la tierra y medio ambiente	11
6.2.7 Ingeniería y manufactura	11
6.2.8 Educación	11
6.2.9 Servicios web y datos abiertos	11
6.3 Uso de vocabularios controlados y ontologías	11

6.4	Elementos clave de los metadatos	11
7	Licencias y Derechos de Uso	12
7.1	Tipos de Licencias Comunes para Datos:	12
7.2	Tipos de Licencias Comunes para Código y Software:	13
7.3	Consideraciones al elegir una licencia:	14
7.3.1	Para Datos:	14
7.3.2	Para Código y Software:	14
7.4	Pasos para Implementar la Licencia:	15
7.4.1	Seleccionar la Licencia Apropiable	15
7.4.2	Aplicar la Licencia a los Datos y el Código	15
7.4.3	Usar Enlaces y Recursos Estándar	16
7.4.4	Licencias Legibles por Máquina	16
8	Evaluación FAIR y Herramientas	16
8.1	FAIR-Aware	16
8.2	F-UJI	16
8.3	FAIR Data Maturity Model	17
8.4	How FAIR is	17
8.5	Autoevaluación de FAIR software	17
8.6	FAIR Cookbook	17
8.7	FAIRification Process	17
8.8	Otros recursos relevantes	17
9	Tipos de Investigación y Requisitos FAIR	18
9.1	Investigación Observacional	18
9.2	Investigación Experimental	18
9.3	Investigación Computacional	19
9.4	Investigación Clínica y Social	20
10	Planificación estructurada de productos de investigación	20
10.1	Planes de Gestión de Datos (DMP)	20
10.2	Planes de Gestión de Software (SMP)	21
10.3	Planes accionables por máquina (maDMPs y maSMPs)	21
11	Extensiones para la trazabilidad e interoperabilidad FAIR	22
11.1	Trazabilidad, versionado y mantenimiento	22
11.2	Gestión de flujos de trabajo y modelos computacionales	23
11.3	Requisitos técnicos para la interoperabilidad FAIR	23
11.4	Citación y métricas de uso de productos FAIR	23
11.5	Estructura de metadatos procesables por máquinas	23
12	Anexos	24
12.1	Anexo A: Checklist de Evaluación FAIR	24
12.1.1	Findable (Encontrable)	25
12.1.2	Accessible (Accesible)	25
12.1.3	Interoperable (Interoperable)	25
12.1.4	Reusable (Reutilizable)	25
12.2	Anexo B: Ejemplo de Metadatos Estructurados	26

12.3	Anexo C: Datos mínimos para un Plan de Gestión de Datos (DMP)	27
12.3.1	Información del Proyecto	27
12.3.2	Descripción de los Datos	27
12.3.3	Documentación y Metadatos	27
12.3.4	Almacenamiento y Seguridad	28
12.3.5	Preservación y Compartición	28
12.4	Anexo D: Datos mínimos para un Plan de Gestión de Software (SMP)	28
12.4.1	Comparación entre FAIR y FAIR4RS	28
12.4.2	Elementos mínimos recomendados que debe contener un SMP	29

1 Autores

Esta guía ha sido elaborada en colaboración diversas personas comprometidas con la promoción de los principios FAIR. Se deja abierta la invitación a otras personas para contribuir con mejoras, actualizaciones y ejemplos adicionales.

- Ricardo Hartley Belmar [ORCID: 0000-0001-5058-9309](#)
- Isabel Abedrapo Rosen [ORCID: 0000-0001-9990-0436](#)
- Priyanka Ojha [ORCID: 0000-0002-6844-6493](#)
- Carlos Martínez-Ortiz [ORCID: 0000-0001-5565-7577](#)

Este documento está disponible bajo la licencia CC BY 4.0 y puede ser actualizado con nuevas colaboraciones.

2 Introducción

Esta guía fue concebida como una herramienta práctica para facilitar la adopción de los principios **FAIR** en la gestión de datos y otros productos digitales vinculados a la investigación. Está pensada no solo para investigadores, sino también para profesionales que desempeñan roles clave en la gestión de información científica: bibliotecarios, desarrolladores de infraestructura, gestores de datos y responsables de políticas públicas.

Los principios FAIR —**Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables**— promueven la organización y publicación de datos de manera que otras personas (y sistemas informáticos) puedan encontrarlos, acceder a ellos, integrarlos y reutilizarlos con facilidad. Lejos de ser una lista rígida, representan una aspiración hacia un ecosistema de conocimiento más abierto y eficiente.

Aunque originalmente diseñados para datos, estos principios también han sido adaptados al software de investigación, dando origen a la iniciativa FAIR4RS. En este contexto, el término “software” abarca desde líneas de código simples hasta sistemas complejos desarrollados en colaboración.

Estos principios también se complementan con otras iniciativas como CARE (Colectivo, Autoridad, Responsabilidad, Ética) o TRUST (Transparencia, Responsabilidad, Usabilidad, Sostenibilidad, Tecnología), que abordan aspectos éticos y sociales complementarios a FAIR.

A lo largo de esta guía se abordan también temas prácticos y estratégicos: recomendaciones sobre **estándares de metadatos, formatos abiertos, licencias de uso, evaluación del cumplimiento FAIR**, así como ejemplos aplicables a distintos tipos de proyectos y disciplinas. Se incluyen listas de verificación y recursos para facilitar su implementación en entornos reales.

3 Principios FAIR

Los principios FAIR aseguran que los datos sean **Encontrables (Findable), Accesibles (Accessible), Interoperables (Interoperable) y Reutilizables (Reusable)**. Estos principios facilitan el acceso a los datos científicos, promoviendo su reutilización y fomentando el intercambio de conocimientos en diversos contextos.

Aquí se detallan los principios clave de FAIR:

3.1 Findable (Encontrable)

Objetivo: Hacer que los datos y sus metadatos sean fácilmente descubribles por las personas y los sistemas.

Requisitos clave:

- Los datos deben tener un **identificador único**, como un DOI, que permita encontrarlos fácilmente.
- Los metadatos deben incluir estos identificadores persistentes, lo que facilita su localización automática.
- Los metadatos deben ser detallados y estar en formatos comprensibles tanto para personas como para máquinas.
- Los datos deben ser indexados en repositorios que implementan identificadores persistentes.

3.2 Accessible (Accesible)

Objetivo: Garantizar que los datos y metadatos estén accesibles de forma abierta y transparente.

Requisitos clave:

- Los datos deben estar disponibles a través de **enlaces seguros mediante protocolos abiertos y estandarizados**, como HTTPS o APIs RESTful.
- Si se requiere control de acceso, deben implementarse sistemas de **autenticación y autorización** bien definidos.
- Los **metadatos** deben ser accesibles independientemente del acceso a los datos subyacentes, especialmente si existen restricciones de acceso.
- Los protocolos de acceso a los datos y metadatos deben ser abiertos, gratuitos y universalmente implementables, como HTTPS u OAI-PMH.

▲ Nota importante:

Aunque los principios FAIR favorecen el acceso abierto, **FAIR no implica necesariamente que los datos sean abiertos**. Un conjunto de datos puede cumplir con los principios FAIR incluso si es cerrado, siempre que sus metadatos estén disponibles de forma pública y describan claramente las condiciones de acceso justificadas (por ejemplo, por razones éticas, legales o de confidencialidad).

3.3 Interoperable

Objetivo: Facilitar la integración de los datos con otros sistemas y su reutilización en diversos contextos.

Requisitos clave:

- Los datos deben estar en formatos abiertos y estructurados (como JSON-LD, XML+XSD o RDF), considerando que la interoperabilidad se logra mediante el uso de vocabularios controlados y ontologías formalizadas que permitan la interpretación automática del significado de los datos.
- Se deben utilizar **vocabularios controlados** y **ontologías** reconocidas, como Schema.org o DCMI Terms, para asegurar la compatibilidad semántica.
- Los metadatos deben incluir relaciones claras entre los datos, como enlaces a recursos relacionados que aporten contexto o información adicional.

3.4 Reusable (Reutilizable)

Objetivo: Asegurar que los datos puedan ser utilizados de nuevo en otros contextos científicos, por otros investigadores y en diferentes momentos.

Requisitos clave:

- Los datos deben tener **licencias claras y abiertas**, como CC BY o CC0, que permitan su reutilización, con o sin condiciones, dependiendo del tipo de licencia seleccionada.
- La **documentación** debe ser completa, explicando cómo se generaron, transformaron, validaron y versionaron los datos.
- Es fundamental mantener un **registro de versiones** para asegurar que los datos se puedan actualizar de forma coherente, señalando las fechas y responsables de las modificaciones.
- Los datos deben seguir **estándares y buenas prácticas** dentro de la comunidad científica, como diccionarios de datos o glosarios, y ser proporcionados en formatos reutilizables como notebooks reproducibles.
- La documentación debe incluir claramente las limitaciones, condiciones específicas de reutilización, y potenciales sesgos o errores conocidos en los datos.

→ **Más información:**

- [Principios FAIR \(material para taller\)](#). Autores: Meyers, N., Escapil-Inchauspé, P., Egaña Aranguren, M., & Hartley Belmar, R.
Recurso didáctico adaptado para talleres sobre principios FAIR y su aplicación práctica.
- [Traducción del documento guía para el Plan de Gestión de Datos FAIR en Organizaciones e Instituciones](#). Autores: Kirkpatrick, C. R., Cragin, M. H., & Meyers, N. (2024) (Traductores: Hartley Belmar, R.; Meyers, N.)
Traducción comentada de la guía FAIR de DMPs institucionales, contextualizada para públicos hispanohablantes.
- [Ten Simple Rules for FAIR Data](#)
Artículo que sintetiza recomendaciones clave para implementar datos FAIR.

4 Consideraciones éticas, lingüísticas y culturales

Los principios **FAIR** no consideran explícitamente los derechos de las comunidades, por lo que es necesario complementarlos con los principios **CARE** (Colectivo, Autoridad, Responsabilidad, Ética), desarrollados por la **Global Indigenous Data Alliance (GIDA)**. Estos principios guían el uso justo y respetuoso de los datos sobre pueblos indígenas, garantizando la soberanía digital y el respeto hacia los derechos colectivos. También es clave considerar el concepto de soberanía de datos (data sovereignty), que refuerza la autonomía y control de las comunidades sobre sus datos.

→ **Más información:**

[Principios CARE](#)

Declaración de principios para la gobernanza ética de datos sobre pueblos indígenas, centrada en valores de colectividad, autoridad, responsabilidad y ética.

4.1 Accesibilidad lingüística

- La mayoría de las herramientas, guías y vocabularios relacionados con la ciencia abierta están disponibles principalmente en inglés, lo que limita su acceso global.
- Promover traducciones, crear glosarios en español y ofrecer capacitación multilingüe son pasos esenciales para avanzar hacia una verdadera **equidad en ciencia abierta**.
- Ejemplos de recursos adaptados al español incluyen materiales de OpenAIRE, el Grupo de Trabajo de RDA en español, y la traducción de guías FAIR institucionales.

4.2 Contextos locales y epistemologías diversas

- La definición de metadatos, estándares y licencias debe considerar normas culturales, marcos legales nacionales y derechos colectivos, respetando la diversidad epistémica.
- El principio de **reutilización responsable** no solo aborda lo técnico, sino también lo ético y lo contextual. Los datos deben ser gestionados con responsabilidad y en consonancia con los derechos de las comunidades.
- En contextos con pueblos originarios, es esencial tener en cuenta instrumentos como el **Convenio 169 de la OIT** sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, así como las leyes locales que protegen el patrimonio cultural y los datos sensibles.

▲ **Nota importante:**

Es fundamental evitar una aplicación estrictamente técnica o descontextualizada de los principios FAIR, y complementarlos con enfoques que promuevan la justicia epistémica, la equidad lingüística y la soberanía de datos en contextos diversos.

→ **Más información:**

[Ethical Data Initiative](#)

Iniciativa que promueve la justicia de datos, la soberanía digital y los derechos de comunidades en entornos digitales.

5 Formatos de Datos y Recomendaciones

Tipo de Datos	Formato Recomendado	Observaciones
Datos tabulares	CSV, TSV (UTF-8)	Separados por comas o tabulaciones, con codificación UTF-8 y encabezados claros.
Datos jerárquicos	JSON, XML	Uso de esquemas estandarizados para facilitar la validación e interoperabilidad.
Datos geoespaciales	GeoJSON, GML	Incluir metadatos sobre sistemas de referencia y proyecciones.
Datos biológicos	FASTA, FASTQ, BAM, HDF5	Seguir las especificaciones y formatos estándares utilizados en comunidades científicas específicas.
Imágenes científicas	TIFF, DICOM	Preservar metadatos embebidos; considerar directrices de interoperabilidad.
Otros formatos específicos	FITS, NetCDF	Usar conforme a estándares de dominio y versiones documentadas.

5.1 Consideraciones

5.1.1 Formatos abiertos vs. formatos propietarios

- Favorecer **formatos abiertos, legibles por máquinas y con documentación pública.**
- Evitar formatos propietarios que limiten el acceso, conservación o reutilización.

5.1.2 Codificación y preservación

- Emplear codificación **UTF-8** de forma consistente.
- Documentar explícitamente cualquier transformación aplicada y la estructura interna de los archivos.

5.1.3 Compresión y verificación de integridad

- Describir los algoritmos de compresión y su configuración (ej. *.zip*, *.tar.gz*).
- Incluir **sumas de verificación** (ej. *SHA-256*, *MD5*) para validar la integridad del archivo descargado.

5.1.4 Interoperabilidad semántica

- Cuando corresponda, utilizar formatos que integren estructuras semánticas (ej. **RDF**, **JSON-LD**) para habilitar el enlace e interpretación automática.

→ Más información:

- [Formatos preferidos para la preservación y publicación en repositorios \(Zenodo\)](#)
Recomendaciones de Zenodo para formatos sostenibles a largo plazo.
- [DANS - Recomendaciones de formatos de archivo](#)
Directrices del Instituto Holandés DANS para asegurar el archivo digital confiable.
- [UK Data Service - Formatos recomendados](#)
Tabla de formatos compatibles con buenas prácticas de gestión, preservación y difusión.

6 Metadatos y estándares

Los **metadatos** son descripciones estructuradas que permiten entender, descubrir y reutilizar los datos. A diferencia de la documentación en lenguaje natural —como archivos PDF, Word o descripciones narrativas— los metadatos FAIR deben estar **estructurados y ser legibles por máquinas**. Esto se logra utilizando esquemas de metadatos y vocabularios compartidos que permiten su interpretación automática en distintos sistemas.

▲ Distinción clave:

La documentación realizada por humanos es necesaria, pero no suficiente. Para cumplir con FAIR, los metadatos deben seguir estándares estructurados reconocidos y legibles por máquina, como DataCite, schema.org, DCAT o codemeta, según el tipo de producto y su comunidad.

Es importante diferenciar entre esquemas generales como **Dublin Core** o **DataCite**, aplicables a múltiples tipos de productos digitales, y **esquemas específicos por dominio** (como MIAME para datos de microarreglos o DDI para ciencias sociales), los cuales deben ser priorizados cuando sean aplicables.

Además de describir el objeto digital, los metadatos deben capturar sus relaciones con otros objetos, usando propiedades explícitas como *isDescribedBy*, *hasVersion*, *cites*, *isDerivedFrom* o *isPartOf*. Estas relaciones permiten reconstruir el ecosistema de conocimiento, asegurar la trazabilidad y facilitar la reutilización automatizada. Esto es especialmente relevante para representar vínculos entre datasets, publicaciones, software, protocolos y otros componentes del ciclo de investigación.

6.1 Importancia de los metadatos

- Permiten describir el contenido, contexto y estructura de los datos de manera detallada y legible por máquinas.
- Facilitan la búsqueda, comprensión, interoperabilidad y reutilización de los datos por parte de los usuarios y los sistemas informáticos.

6.2 Estándares de metadatos

6.2.1 Generales

- **Dublin Core:** Estándar general y ampliamente utilizado para describir una amplia variedad de recursos digitales y físicos. Proporciona un conjunto básico de elementos de metadatos para facilitar la interoperabilidad.
- **DataCite Metadata Schema:** Enfocado en la citación y el registro de datos de investigación, incluyendo identificadores persistentes como DOI. Facilita la identificación, acceso y reutilización de conjuntos de datos.
- **ISO 19115:** Estándar internacional para metadatos de información geoespacial. Define la estructura y contenido de los metadatos para describir datos geoespaciales y servicios relacionados.

6.2.2 Ciencias sociales y economía

- **DDI (Data Documentation Initiative):** Estándar para metadatos en ciencias sociales, comportamiento y economía.
- **SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange):** Estándar para el intercambio de datos y metadatos estadísticos, utilizado por organizaciones estadísticas y bancos centrales.

6.2.3 Ciencias de la salud

- **CDISC (Clinical Data Interchange Standards Consortium):** Estándares para datos clínicos y ensayos clínicos.
- **HL7 (Health Level Seven):** Conjunto de estándares para el intercambio e integración de información electrónica de salud.

6.2.4 Ciencias de la vida y biología

- **Darwin Core (DwC), MIAME, MINSEQE, EML, SBML, BioPAX:** Estándares clave para la descripción de datos biológicos, ecológicos y genómicos.

6.2.5 Humanidades digitales y patrimonio cultural

- **TEI, METS, PREMIS, MODS, VRA Core, LIDO, EAD, ONIX, CIDOC CRM, IIIF:** Diversos estándares para la representación, preservación y descripción de objetos digitales, documentos textuales y obras culturales.

6.2.6 Ciencias de la tierra y medio ambiente

- **CF Conventions, INSPIRE, CSDGM:** Normativas para asegurar documentación coherente de datos espaciales y ambientales.

6.2.7 Ingeniería y manufactura

- **STEP:** Estándar para el intercambio de modelos de productos industriales.

6.2.8 Educación

- **LOM (Learning Object Metadata):** Estándar para describir objetos de aprendizaje.

6.2.9 Servicios web y datos abiertos

- **DCAT, OAI-PMH:** Vocabularios para facilitar la interoperabilidad en catálogos y recolección automatizada de metadatos.

6.3 Uso de vocabularios controlados y ontologías

- Emplear vocabularios controlados y ontologías estandarizados como **Schema.org, FOAF, DCMI Terms, COAR.**
- Favorecen la interoperabilidad semántica y una comprensión común de los términos.
- Asegurar que estos vocabularios estén alineados con los principios **FAIR** y sean sostenibles a largo plazo.

6.4 Elementos clave de los metadatos

- Título
- Autores/Colaboradores (asociados a identificadores persistentes como ORCID y ROR)
- Resumen/Descripción
- Palabras clave (preferentemente con vocabularios controlados)
- Fecha de publicación
- Fecha de creación y modificación
- Licencia (ej. CC BY, CC0)

- Identificador persistente (ej. DOI)
- Proveniencia
- Métodos
- Estándares y formatos utilizados
- Información de contacto

Ejemplo completo: [ver Anexo B](#)

→ **Más información:**

[FAIR Metadata Recommendations](#)

Recomendaciones prácticas para mejorar la calidad de los metadatos según los principios FAIR.

7 Licencias y Derechos de Uso

Las licencias abiertas facilitan la reutilización de datos y permiten mayor cumplimiento de los principios FAIR.

7.1 Tipos de Licencias Comunes para Datos:

- **Creative Commons Zero (CC0):** Sin restricciones, dominio público. Permite el uso, compartición y modificación sin atribución.
- **Creative Commons Attribution (CC BY):** Requiere atribución al creador. Permite el uso comercial y modificaciones siempre que se otorgue el crédito adecuado.
- **Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA):** Requiere atribución y compartir bajo la misma licencia. Promueve la distribución en los mismos términos.
- **Open Data Commons Open Database License (ODbL):** Requiere atribución y compartir con la misma licencia para bases de datos. Específico para conjuntos de datos y bases de datos.
- **Public Domain Dedication and License (PDDL):** Equivalente a CC0 para datos y bases de datos, dedicando los datos al dominio público.

Algunas licencias restrictivas, como CC-BY-NC o CC-BY-ND, aunque populares, limitan la reutilización y no son plenamente compatibles con los principios FAIR.

7.2 Tipos de Licencias Comunes para Código y Software:

- **Apache 2.0 License:**

- Licencia permisiva que permite el uso, modificación y distribución del software.
- Requiere atribución y proporciona una concesión de patentes, protegiendo a los usuarios del software contra reclamaciones de patentes.

- **MIT License:**

- Licencia permisiva simple que permite el uso, copia, modificación y distribución del software.
- Requiere atribución al autor original en copias o modificaciones.

- **GNU General Public License (GPL):**

- Licencia copyleft que permite el uso, modificación y distribución del software, siempre que las obras derivadas se distribuyan bajo la misma licencia.
- Promueve que el software derivado permanezca libre y abierto.

- **3-clause BSD License:**

- Licencia permisiva que permite el uso, modificación y distribución con atribución obligatoria.
- No impone restricciones en trabajos derivados.

- **Mozilla Public License (MPL) 2.0:**

- Licencia híbrida que permite combinar código abierto con código propietario, siempre que las modificaciones al código con licencia MPL se compartan bajo la misma licencia.

→ **Más información:**

- [Recopilación de licencias según tipo de objeto digital](#)

Tabla resumen que vincula tipos de productos digitales con licencias recomendadas para su publicación y reutilización.

- [Choose a License](#)

Herramienta interactiva para entender y seleccionar licencias de software de forma accesible.

- [SPDX License List](#)

Lista estandarizada de licencias mantenida por la Linux Foundation, útil para referencias técnicas y automatización.

- [Software Licenses in Plain English](#)

Sitio que ofrece explicaciones accesibles y legibles para no especialistas sobre licencias comunes de software.

7.3 Consideraciones al elegir una licencia:

7.3.1 Para Datos:

7.3.1.1 Objetivos de Reutilización

Definir los objetivos de reutilización, respondiendo las siguientes preguntas:

- ¿Se desea permitir el uso comercial y/o modificaciones de los datos?
- ¿Se requiere que las derivaciones se compartan bajo la misma licencia?

7.3.1.2 Regulaciones Legales y Éticas

- Cumplir con leyes de derechos de autor, protección de datos personales (ej. **GDPR**) y otras regulaciones locales o internacionales.
- Considerar implicaciones éticas, especialmente si los datos incluyen información sensible o de poblaciones vulnerables.

7.3.1.3 Licencias Legibles por Máquina

- Usar formatos que permitan que la licencia sea interpretada por sistemas informáticos, como **Creative Commons Rights Expression Language (CC REL)** o **DCAT** para catálogos de datos.

7.3.2 Para Código y Software:

7.3.2.1 Tipo de Licencia

- **Licencias Permisivas** (Apache 2.0, MIT, BSD):
 - Permiten el uso, modificación y distribución con pocas restricciones.
 - Adecuadas si se busca maximizar la adopción y flexibilidad en el uso del código.
- **Licencias Copyleft** (GPL, LGPL):
 - Requieren que los trabajos derivados se distribuyan bajo la misma licencia.
 - Ideales si se desea asegurar que el software y sus derivados permanezcan libres y abiertos.

7.3.2.2 Compatibilidad de Licencias

- Asegurar que la licencia elegida sea compatible con las licencias de cualquier código de terceros utilizado.
- Evitar conflictos legales al combinar código con diferentes licencias.

7.3.2.3 Requisitos de Atribución y Aviso

- Incluir cualquier aviso de derechos de autor y atribución requerido por la licencia.

7.3.2.4 Transparencia y Consistencia

- Especificar claramente la licencia en los metadatos, documentación, repositorios y puntos de acceso a datos y código.
- Incluir archivos de licencia (por ejemplo, **LICENSE.txt**) en los repositorios de código.

7.3.2.5 Implicaciones en Interoperabilidad y Reutilización

- Licencias más abiertas y permisivas facilitan una mayor interoperabilidad y reutilización.
- Licencias más restrictivas pueden limitar la capacidad de terceros para reutilizar o integrar los datos y código en otros proyectos.

7.3.2.6 Consultas Legales

- Si hay dudas sobre qué licencia elegir, considerar consultar con un experto legal para garantizar cumplimiento y adecuación.
-

7.4 Pasos para Implementar la Licencia:

7.4.1 Seleccionar la Licencia Apropriada

- Evaluar los objetivos del proyecto y consideraciones legales y éticas para elegir la licencia más adecuada para los datos y el código.

7.4.2 Aplicar la Licencia a los Datos y el Código

7.4.2.1 Para Datos:

- Incluir una nota de licencia en la documentación, archivos **README** y metadatos.
- Usar identificadores y enlaces a la licencia oficial.

7.4.2.2 Para Código:

- Incluir un archivo de licencia (**LICENSE.txt**) en el repositorio.
- Agregar encabezados de licencia en los archivos de código fuente si es apropiado.

7.4.3 Usar Enlaces y Recursos Estándar

- Proporcionar enlaces a la versión oficial de la licencia para facilitar su acceso y verificación.

7.4.4 Licencias Legibles por Máquina

- Para datos y código, utilizar formatos que permitan la interpretación de la licencia por sistemas informáticos.
-

8 Evaluación FAIR y Herramientas

Los principios FAIR no son una lista de chequeo cerrada, sino un marco evaluable. Existen herramientas comunitarias que permiten medir el cumplimiento FAIR de un conjunto de datos o de un repositorio, ya sea mediante formularios interactivos, validadores en línea o integraciones automatizadas con APIs. Estas herramientas comparan los metadatos, licencias, formatos y persistencia de los identificadores con estándares aceptados, y asignan una puntuación o nivel de madurez FAIR.

Es importante considerar que muchas de estas herramientas evalúan principalmente los metadatos y no necesariamente aspectos intrínsecos como calidad o reproducibilidad científica de los datos.

Ejemplo completo: [ver Anexo A](#)

8.1 FAIR-Aware

FAIR-Aware

Plataforma educativa desarrollada por **DANS (Data Archiving and Networked Services)** que ayuda a investigadores y gestores de datos a comprender mejor los principios **FAIR** y cómo aplicarlos a sus datos. Proporciona una autoevaluación guiada que **no entrega puntuaciones**, pero sensibiliza sobre los aspectos clave de FAIR.

8.2 F-UJI

F-UJI

Herramienta automática para evaluar el cumplimiento FAIR de conjuntos de datos registrados con DOI, tanto en DataCite como en Crossref, basándose en métricas desarrolladas en el proyecto FAIRsFAIR [FAIRsFAIR](#).

8.3 FAIR Data Maturity Model

[FAIR Data Maturity Model](#)

Modelo desarrollado por el **Grupo de Trabajo de la RDA** para evaluar sistemáticamente el grado de cumplimiento de los principios **FAIR**. Proporciona un conjunto de indicadores y métricas para evaluar la madurez FAIR de los datos.

8.4 How FAIR is

[howFAIRis](#)

Herramienta de línea de comando que permite analizar el cumplimiento del software con las recomendaciones de [fair-software.eu](#). Especialmente útil para proyectos de código abierto alojados en plataformas como GitHub o GitLab.

8.5 Autoevaluación de FAIR software

[FAIR software check-list](#)

Lista interactiva de verificación con preguntas sobre el **FAIRness** del software de investigación. Esta lista genera una insignia (badge) que los propietarios de proyectos pueden incluir en su README para comunicar el estado del proyecto a los visitantes.

8.6 FAIR Cookbook

[FAIR Cookbook](#)

Colección de recetas prácticas que guían a los usuarios a través de los pasos necesarios para implementar los principios **FAIR** en la gestión y publicación de datos.

8.7 FAIRification Process

[FAIRification Process](#)

Guía detallada y mantenida por la iniciativa **GO FAIR**, que describe el proceso de “FAIRificación” de los datos, incluyendo pasos prácticos y consideraciones técnicas.

8.8 Otros recursos relevantes

- [DMT Clearinghouse](#)

Repositorio curado de materiales educativos, herramientas y recursos sobre gestión de datos. Permite buscar guías, plantillas y presentaciones útiles para investigadores y data stewards.

- [The Turing Way](#)
Proyecto comunitario que ofrece una guía integral para la ciencia de datos reproducible, colaborativa y ética. Incluye aspectos técnicos y sociales complementarios a FAIR, como liderazgo, diversidad y colaboración abierta.
-

9 Tipos de Investigación y Requisitos FAIR

Los principios FAIR deben adaptarse a las particularidades de cada tipo de investigación. A continuación, se presentan recomendaciones específicas para garantizar su aplicación adecuada en contextos observacionales, experimentales, computacionales y clínico-sociales.

9.1 Investigación Observacional

Requisitos:

- **Documentar instrumentos y métodos**
Describir en detalle los instrumentos utilizados y los métodos de recopilación de datos. Utilizar estándares reconocidos en el dominio, como **Darwin Core** para biodiversidad o **ISO 19115** para metadatos geoespaciales.
 - **Registrar coordenadas y tiempo**
Proporcionar información precisa sobre la ubicación geográfica (coordenadas GPS) y marcas de tiempo, usando formatos estandarizados como **ISO 8601**.
 - **Incluir metadatos contextuales**
Documentar condiciones ambientales, contexto del estudio y factores que puedan influir en los datos.
 - **Considerar aspectos éticos y legales**
Obtener consentimiento informado cuando corresponda y cumplir con regulaciones de protección de datos.
-

9.2 Investigación Experimental

Requisitos:

- **Describir condiciones experimentales y diseño**
Documentar el diseño experimental, procedimientos y protocolos utilizados. Incluir información sobre materiales, reactivos y sujetos experimentales.

- **Registrar calibraciones y configuraciones**
Documentar calibraciones de equipos, configuraciones de instrumentos y parámetros relevantes.
 - **Preservar datos brutos y procesados**
Almacenar y compartir tanto datos en bruto como procesados, incluyendo métodos de procesamiento y análisis.
 - **Usar estándares del dominio**
Utilizar estándares como **MIAME** para microarrays o consultar **FAIRsharing** para otros estándares biomédicos pertinentes.
 - **Cumplir con requisitos éticos**
Obtener aprobaciones de comités de ética y cumplir con normativas institucionales y legales.
-

9.3 Investigación Computacional

Requisitos:

- **Documentar código, dependencias y entorno**
Proporcionar acceso al código fuente, scripts y bibliotecas utilizadas. Utilizar sistemas de control de versiones como *Git* y describir el entorno de ejecución (SO, versiones, *Docker*, *Singularity*, etc.).
 - **Preservar entornos y reproducibilidad**
Compartir contenedores, imágenes de máquina virtual o notebooks (*Jupyter*, *RMarkdown*) que permitan la reproducción completa del análisis.
 - **Registrar parámetros y seeds**
Documentar todos los parámetros de entrada, configuraciones y semillas aleatorias utilizadas en simulaciones o modelos.
 - **Publicar y citar el código**
Asignar un **DOI** al código y depositarlo en repositorios como **Zenodo**, **GitHub** o **GitLab**.
 - **Aplicar licencias adecuadas**
Usar licencias como **Apache 2.0** o **GPL** y documentarlas claramente en el repositorio (*LICENSE.txt*).
-

9.4 Investigación Clínica y Social

Requisitos:

- **Cumplir con regulaciones de protección de datos**
Observar normativas como **GDPR** (UE), **LGPD** (Brasil), **HIPAA** (EE.UU.) u otras locales aplicables.
- **Aplicar técnicas de anonimización y seudonimización**
Reducir riesgos de reidentificación mediante estrategias técnicas y documentar dichas medidas en los metadatos.
- **Obtener consentimiento informado**
Recoger autorizaciones explícitas para la recopilación, uso y posible compartición de datos.
- **Gestionar aprobaciones éticas y regulatorias**
Contar con la aprobación de los comités de ética y cumplir con normativas institucionales.
- **Implementar acceso restringido y controlado**
Establecer mecanismos que limiten el acceso a los datos sensibles, tales como acuerdos de uso o plataformas seguras de datos.
- **Utilizar repositorios especializados con altos estándares de seguridad y privacidad:** Los datos clínicos y sociales generalmente incluyen información sensible. Por ello, es fundamental almacenarlos en plataformas que provean medidas robustas para el control de acceso, anonimización efectiva y cumplimiento con regulaciones como GDPR o HIPAA.

10 Planificación estructurada de productos de investigación

En proyectos de investigación contemporáneos, es crucial planificar desde el inicio cómo se gestionarán, compartirán y preservarán los productos digitales. Esta planificación aplica a los datos, el software, los flujos de trabajo, la documentación y los metadatos. A continuación se presentan los tipos principales de planes, su evolución hacia formatos estructurados y herramientas clave para su elaboración.

10.1 Planes de Gestión de Datos (DMP)

Los Planes de Gestión de Datos (*Data Management Plan, DMP*) son documentos vivos que describen cómo se generarán, organizarán, documentarán, almacenarán, compartirán y preservarán los datos de investigación. Son obligatorios en convocatorias de financiamiento y en muchos repositorios.

Ejemplo completo: [ver Anexo C](#)

Elementos clave:

- Tipos de datos y métodos de recopilación.

- Estrategias de documentación, licencias y estándares de metadatos.
- Planes de preservación, seguridad y acceso.
- Repositorios y licencias seleccionadas.

Herramientas recomendadas:

- [Data Stewardship Wizard \(DSW\)](#)
- [DMPonline \(DCC\)](#)
- [RDMO](#)

10.2 Planes de Gestión de Software (SMP)

El Plan de Gestión de Software (*Software Management Plan, SMP*) es el equivalente a un DMP, orientado al desarrollo, documentación, publicación y sostenibilidad del software producido en investigación. Se alinean con los principios FAIR4RS, que promueven software reutilizable, reproducible y citable.

Ejemplo completo: [ver Anexo D](#)

Aspectos incluidos:

- Ciclo de vida del software, control de versiones y gobernanza.
- Publicación en repositorios como Zenodo o Software Heritage.
- Licencias, citación, documentación y pruebas.
- Estrategias de sustentabilidad al finalizar el proyecto.

Guías útiles:

- [Guía del Netherlands eScience Center](#)
- [SMP Checklist – Software Sustainability Institute](#)

10.3 Planes accionables por máquina (maDMPs y maSMPs)

Los **maDMPs** (*machine actionable Data Management Plan*) y **maSMPs** (*machine actionable Software Management Plan*) están diseñados para ser interpretados por sistemas automatizados, APIs y herramientas de seguimiento FAIR. Representan la evolución natural de los planes tradicionales hacia esquemas estructurados y legibles por máquina. Además de JSON o JSON-LD, también es común utilizar formatos estructurados como YAML, siempre que existan esquemas validados disponibles para su interpretación automática.

Características:

- Uso de formatos estructurados como JSON o JSON-LD.
- Validación mediante plantillas y esquemas sintácticos.
- Integración con sistemas institucionales, repositorios y plataformas de gestión.

Recurso clave: [RDA maDMP WG – DMP Common Standard](#)

Herramientas disponibles:

- Data Stewardship Wizard (DSW)
- RDMO
- DMPonline

Estos esquemas estructurados se articulan con las herramientas de evaluación descritas en la sección [Evaluación FAIR y Herramientas](#), fortaleciendo la trazabilidad y cumplimiento desde etapas tempranas del proyecto.

11 Extensiones para la trazabilidad e interoperabilidad FAIR

Este bloque aborda elementos avanzados que refuerzan la trazabilidad, la citación y la interoperabilidad técnica de los productos de investigación, en línea con los principios FAIR y las infraestructuras internacionales emergentes.

11.1 Trazabilidad, versionado y mantenimiento

- Usar versionado semántico (ej. *v1.0*, *v2.1*) en datos, software, metadatos y notebooks.
- Asignar identificadores persistentes por versión (ej. DOI en Zenodo o Figshare).
- Relacionar versiones usando propiedades como *isNewVersionOf*, *isPreviousVersionOf* o *isVersionOf*.
- Documentar cambios relevantes mediante archivos *CHANGELOG.md* o descripciones en repositorios.
- Incluir estrategias de preservación digital y registro de modificaciones (logs o auditorías institucionales).
- Se recomienda utilizar ontologías específicas como PROV-O (Provenance Ontology) para documentar relaciones y procedencia entre versiones de los datos.

La implementación completa de FAIR requiere el uso sistemático de **identificadores persistentes (PIDs)** no solo para los datos (DOI), sino también para **autores (ORCID)**, **instituciones (ROR)**, **financiamientos (Grant ID, Funder ID)** y **software (SWHID, code-meta)** entre otros.

▲ Nota importante:

La trazabilidad FAIR implica registrar no solo las versiones, sino también las relaciones entre distintos objetos digitales, usando propiedades semánticas explícitas como *isDerivedFrom*, *cites*, *isReferencedBy* o *isDescribedBy*, que permiten reconstruir contextos, flujos y dependencias científicas.

11.2 Gestión de flujos de trabajo y modelos computacionales

- Documentar workflows con herramientas como Galaxy, Nextflow, Snakemake o CWL.
- Asignar DOIs a flujos de trabajo mediante repositorios como [WorkflowHub](#) o [Dockstore](#).
- Detallar entradas, salidas, software usado y contenedores (ej. Docker, Singularity).
- Describir los flujos con metadatos estructurados compatibles con esquemas FAIR.
- Incluir notebooks interactivos (Jupyter, RMarkdown) como parte de los pipelines.

11.3 Requisitos técnicos para la interoperabilidad FAIR

- Asegurar el uso de protocolos estándar: HTTPS, RESTful APIs, OAI-PMH, SPARQL.
- Usar formatos abiertos y estructurados: JSON-LD, RDF, NetCDF, CSV con delimitadores consistentes.
- Describir recursos mediante vocabularios como **DCAT**, [schema.org](#), **DATS**.
- Habilitar el descubrimiento a través de endpoints públicos y catálogos abiertos institucionales.
- Estos elementos son clave para lograr **interoperabilidad técnica y accionabilidad por máquinas**.

11.4 Citación y métricas de uso de productos FAIR

- **Incluir archivos estandarizados de citación** en todos los productos digitales:
 - Para **software**, utilizar el archivo *CITATION.cff*, que permite la citación estructurada en repositorios como GitHub.
 - Para **datos**, usar formatos como *datacite.xml* o archivos *JSON-LD* que pueden ser generados automáticamente por plataformas como Zenodo o Figshare.
 - Para **código y software científico**, utilizar metadatos estructurados según el estándar *codemeta.json* para facilitar su interoperabilidad y citación formal.
- Validar periódicamente los archivos de citación con herramientas automatizadas.
- Usar identificadores como DOI y ARK también para materiales complementarios (datasets intermedios, notebooks, visualizaciones).
- Promover la citación en estilos formales (APA, MLA, Vancouver), reconociendo datasets y software como productos académicos.
- Crear páginas persistentes (*landing pages*) con metadatos completos y enlaces a versiones.
- Monitorear el uso mediante plataformas como:
 - [Make Data Count](#)
 - [Software Heritage](#)
 - [Data Citation Corpus](#)

11.5 Estructura de metadatos procesables por máquinas

- Adoptar estructuras de metadatos legibles por máquinas para permitir la automatización de validación, monitoreo y evaluación FAIR.

- Usar esquemas como *codemeta.json* para software, *datacite.xml* o JSON-LD para datos, y *CITATION.cff* para citación formal.
- Emplear vocabularios como **DCAT**, **schema.org**, **DATS** y **DCMI Terms** para describir recursos de forma estandarizada.
- Generar planes de gestión FAIR con herramientas como **Data Stewardship Wizard**, habilitando la producción de **maDMPs**.

→ **Más información:**

- [FAIR Cookbook](#)
Guía técnica para implementar prácticas FAIR con ejemplos detallados por tipo de dato y dominio.
 - [WorkflowHub](#)
Repositorio especializado para compartir, versionar y describir workflows científicos siguiendo los principios FAIR.
 - [Software Heritage](#)
Archivo global de software fuente, útil para garantizar trazabilidad y preservación a largo plazo de código científico.
 - [FAIRsharing](#)
Registro curado de estándares, repositorios y políticas FAIR, categorizado por disciplina y tipo de producto digital.
 - [FAIR Principles \(GO FAIR\)](#)
Referencia oficial de los principios FAIR, mantenida por la iniciativa internacional GO FAIR.
 - [Data Stewardship Wizard – maDMPs](#)
Plataforma para generar planes de gestión de datos legibles por máquina y alineados con metadatos estructurados.
-

12 Anexos

12.1 Anexo A: Checklist de Evaluación FAIR

Esta checklist permite autoevaluar el cumplimiento de los principios FAIR en productos digitales de investigación. Se recomienda utilizarla al momento de planificar o depositar datos, software o documentos para asegurar su trazabilidad y reutilización.

12.1.1 Findable (Encontrable)

- ¿Los datos tienen un identificador único y persistente (por ejemplo, DOI, Handle)?
- ¿Los metadatos proporcionan una descripción detallada del conjunto de datos e incluyen el identificador persistente de los datos descritos?
- ¿Los datos y metadatos están almacenados en repositorios especializados o catálogos accesibles por usuarios y sistemas?
- ¿Se utilizan estándares de metadatos reconocidos y vocabularios controlados (ej. Dublin Core, DataCite, Schema.org)?
- ¿Se incluyen palabras clave relevantes utilizando vocabularios controlados para facilitar la búsqueda?

12.1.2 Accessible (Accesible)

- ¿Los datos son accesibles a través de protocolos abiertos, gratuitos y universalmente implementables (ej. HTTPS, APIs RESTful)?
- ¿Las condiciones y procedimientos para acceder a los datos están claramente especificados, incluyendo procesos de autenticación si son necesarios?
- Si es necesario, ¿existen mecanismos de autenticación y autorización bien definidos, estandarizados y seguros?
- ¿Los metadatos siguen siendo accesibles sin restricciones, incluso si los datos ya no están disponibles?

12.1.3 Interoperable (Interoperable)

- ¿Se utilizan formatos de datos abiertos y ampliamente aceptados (ej. RDF, OWL, JSON-LD)?
- ¿Se emplean vocabularios estandarizados y ontologías compartidas que siguen los principios FAIR?
- ¿Los datos y metadatos incluyen referencias claras a otros recursos relacionados especificando la naturaleza de la relación?
- ¿Se aplican estándares de codificación consistentes (ej. UTF-8) y está la codificación documentada claramente?

12.1.4 Reusable (Reutilizable)

- ¿Se aplican licencias abiertas y bien definidas (ej. CC0, CC BY)?
- ¿Se proporciona información detallada sobre el origen e historial de los datos?
- ¿Los metadatos incluyen suficiente contexto para comprender y reutilizar los datos?
- ¿Se siguen estándares y convenciones de la comunidad en el dominio de los datos?
- ¿Se han realizado controles de calidad y están documentados los procedimientos de validación?
- ¿Están documentadas claramente las limitaciones, sesgos conocidos o potenciales errores de los datos para asegurar una reutilización informada?

12.2 Anexo B: Ejemplo de Metadatos Estructurados

A continuación se muestra un ejemplo básico de metadatos estructurados en formato YAML, adaptado para ser comprensible por personas sin formación técnica, según el esquema Dublin Core.

```
title: "Datos climáticos diarios de la región andina (2000-2020)"
authors:
  - "Dr. María Pérez (Instituto de Climatología)"
  - "Dr. Juan Gómez (Universidad Nacional)"
editor: "Repositorio Nacional de Datos Científicos"
publication_date: "2023-05-15"
identifiier: "DOI: 10.1234/abcd.2023.efgh"
summary: "Este conjunto de datos contiene registros diarios de
temperatura, precipitación y humedad relativa en la región andina,
recopilados entre los años 2000 y 2020. Los datos fueron obtenidos
de estaciones meteorológicas certificadas y pueden ser utilizados
para estudios climáticos y ambientales."
keywords:
  - "Climatología"
  - "Región Andina"
  - "Temperatura"
  - "Precipitación"
  - "Humedad Relativa"
spatial_coverage:
  latitude: "-9.19 to -5"
  longitude: "-81.33 to -34.79"
temporal_coverage: "2000-01-01 / 2020-12-31"
format: "CSV (valores separados por comas)"
file_size: "150 MB"
license: "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)"
language: "Español"
relationship: "Este conjunto de datos complementa el estudio
'Impacto del Cambio Climático en la Región Andina'
(DOI: 10.5678/ijkl.2022.mnop)"
rights: "El uso de estos datos requiere atribución a los autores
originales bajo la licencia CC BY 4.0."
source: "Los datos fueron recopilados por el Instituto de
Climatología en colaboración con la Universidad Nacional."
contact:
  email: "contacto@datosclimaticos.org"
  phone: "+56 2 1234 5678"
```

```
additional_metadata:
  data_origin: "Los datos fueron procesados y validados utilizando
ClimateDataTool v2.1. Se eliminaron registros incompletos y se
corrigieron valores atípicos identificados mediante análisis"
```

estadístico."

methodology: "Se usaron sensores calibrados de alta precisión para la recolección de datos. La frecuencia de medición fue diaria, y los datos fueron almacenados y respaldados siguiendo protocolos estándar."

12.3 Anexo C: Datos mínimos para un Plan de Gestión de Datos (DMP)

Un **Plan de Gestión de Datos (DMP)** es un documento esencial que describe cómo se generarán, documentarán, almacenarán, compartirán y preservarán los datos de investigación. A continuación, se presentan los elementos mínimos que debe contener un DMP.

12.3.1 Información del Proyecto

- Título del proyecto:** Nombre oficial del estudio o iniciativa.
- Investigadores responsables:** Nombres y afiliaciones de los principales responsables del proyecto.
- Fuentes de financiamiento:** Instituciones, agencias o programas que financian el proyecto.

12.3.2 Descripción de los Datos

- Tipos de datos:** ¿Qué tipo de datos se generarán o recopilarán? (Ej.: encuestas, imágenes, datos tabulares, secuencias genómicas, etc.)
- Formatos de datos:** Formatos recomendados para garantizar la interoperabilidad y accesibilidad a largo plazo (Ej.: CSV, JSON, XML, NetCDF, FITS).
- Volumen estimado de datos:** Aproximación del tamaño de los datos generados (Ej.: 100 GB, 1 TB, etc.).
- Metodología de recolección:** ¿Cómo se generarán los datos? (Ej.: sensores, simulaciones, encuestas, bases de datos existentes).

12.3.3 Documentación y Metadatos

- Estándares de metadatos:** Especificar qué estándares se utilizarán para describir los datos (Ej.: Dublin Core, DataCite, ISO 19115).
- Herramientas de documentación:** Métodos y plataformas usadas para generar documentación (Ej.: README.txt, Data Dictionaries, esquemas JSON-LD).
- Vocabularios controlados y ontologías:** Identificar si se utilizarán vocabularios estandarizados (Ej.: FOAF, Schema.org, Darwin Core).

12.3.4 Almacenamiento y Seguridad

- Ubicación de los datos durante el proyecto:** ¿Dónde se almacenarán los datos en curso? (Ej.: servidores locales, nube, repositorios de universidades).
- Estrategia de respaldo:** Métodos de respaldo y periodicidad (Ej.: copias diarias/semanales en almacenamiento redundante).
- Medidas de seguridad:** ¿Qué protocolos se implementarán para garantizar la seguridad de los datos? (Ej.: encriptación, acceso restringido).

12.3.5 Preservación y Compartición

- Repositorio seleccionado:** ¿Dónde se depositarán los datos para su preservación a largo plazo? (Ej.: Zenodo, Dryad, re3data).
- Periodo de retención:** ¿Por cuánto tiempo se almacenarán los datos después de finalizado el proyecto? (Ej.: 5 años, 10 años, indefinido).
- Estrategia de acceso:** ¿Quién podrá acceder a los datos?
 - Acceso abierto (CC BY, CC0).
 - Acceso restringido (solo colaboradores del proyecto).
 - Acceso limitado (solicitud previa requerida).
- Licencias y condiciones de uso:** ¿Qué licencia se aplicará a los datos? (Ej.: CC BY 4.0, ODbL, MIT License).
- Planes de interoperabilidad:** ¿Cómo se garantizará la compatibilidad con otras plataformas y estándares FAIR?

Un **DMP bien estructurado** es clave para asegurar la **transparencia, reproducibilidad e interoperabilidad** de los datos científicos. Se recomienda revisar periódicamente este plan para adaptarlo a nuevas necesidades o requisitos institucionales.

12.4 Anexo D: Datos mínimos para un Plan de Gestión de Software (SMP)

El **Plan de Gestión de Software (SMP)** describe cómo se desarrollará, documentará y compartirá el software durante un proyecto de investigación. Su objetivo es garantizar que el software sea **mantenido, utilizable y accesible a largo plazo**, apoyando la trazabilidad de su desarrollo y facilitando su reutilización, de acuerdo con los principios FAIR4RS (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable for Research Software).

12.4.1 Comparación entre FAIR y FAIR4RS

Principio	FAIR (datos)	FAIR4RS (software)
Findable	Los datos deben tener un identificador persistente y estar indexados en un repositorio.	El software debe tener un identificador, versión persistente y estar registrable.
Accessible	Los metadatos y datos deben estar disponibles con protocolos abiertos.	El código fuente, documentación y ejecutables deben estar accesibles (repositorio abierto, instrucciones de instalación).
Interoperable	Uso de vocabularios controlados y formatos estándar.	Uso de lenguajes estándar, interoperabilidad entre módulos, y metadatos de ejecución.
Reusable	Licencias claras, documentación adecuada y proveniencia completa.	Licencia de software compatible, documentación, dependencias y entorno reproducible.

12.4.2 Elementos mínimos recomendados que debe contener un SMP

1. Información general del software

- Nombre del software y del proyecto asociado
- Instituciones y responsables (desarrolladores, mantenedores)
- Periodo de desarrollo y/o mantenimiento
- Recursos necesarios (infraestructura, personal)

2. Propósito y alcance

- Objetivo científico del software
- Problema que resuelve
- Usuarios esperados y contexto de aplicación

3. Repositorio y control de versiones

- URL del repositorio (por ejemplo, GitHub, GitLab)
- Uso de control de versiones (por ejemplo, Git)
- Estrategia de *releases* y asignación de DOI (por ejemplo, Zenodo)
- Historial de cambios

4. Documentación

- Manuales de usuario
- Guías de instalación y despliegue
- Documentación para desarrolladores

- Herramientas de documentación (Markdown, ReadTheDocs, etc.)

5. Calidad del software

- Pruebas (unitarias, integración, regresión)
- Revisión de código (*code review*)
- Uso de herramientas de calidad (linters, CI/CD)
- Gestión de *issues* y errores
- Garantizar reproducibilidad del entorno mediante herramientas de gestión del entorno como contenedores (**Docker** o **Singularity**) para asegurar que el software pueda ser ejecutado exactamente con las mismas dependencias y configuraciones originales.

6. Licenciamiento y aspectos legales

- Licencia elegida (MIT, GPL, Apache, etc.)
- Consideraciones de copyright y atribución
- Restricciones legales o éticas (por ejemplo, uso dual, privacidad)

7. Publicación, citación y visibilidad

- Plataforma de publicación (Zenodo, Software Heritage, repositorio institucional)
- Especificación de citación (CITATION.cff, codemeta.json)
- Registro en catálogos o directorios de software científico

8. Preservación y sostenibilidad

- Responsable(s) del mantenimiento
- Plan de archivado a largo plazo
- Compatibilidad futura (contenedores, gestión de dependencias)
- Nivel de soporte tras el proyecto

9. Soporte y gobernanza

- Canales de contacto o soporte para usuarios
- Roles y responsabilidades del equipo
- Recursos estimados para sostenibilidad

→ Más información

Guías:

- [Martínez-Ortiz, C., Bakker, P., & Koning, H. \(2022\). *Practical guide to Software Management Plans*. Netherlands eScience Center](#)
Guía práctica para desarrollar y aplicar planes de gestión de software en proyectos de investigación.

Principios y lineamientos FAIR para software:

- [FAIR4RS Principles \(RDA, FORCE11, ReSA\)](#)
Principios FAIR adaptados para software, desarrollados por comunidades como RDA, FORCE11 y ReSA.
- [SMP Checklist – Software Sustainability Institute](#)
Lista de verificación para planes de gestión de software, cubriendo documentación, licencias y sostenibilidad.

- [Plantilla de PGS – Wageningen University & Research](#)
Ejemplo práctico de plan de gestión de software alineado con FAIR y adoptado por instituciones europeas.

Herramientas para elaborar y gestionar PGS:

- [Data Stewardship Wizard \(DSW\)](#)
Herramienta interactiva para construir DMPs y SMPs con vocabularios controlados y lógica FAIR.
- [RDA Workshop on Machine Actionable DMPs](#)
Taller de RDA y DCC sobre el desarrollo y adopción de DMPs automatizados.
- [DMPonline](#)
Plataforma para crear planes de gestión personalizados según requisitos de proyectos y financiadores.
- [RDMO – Research Data Management Organizer](#)
Herramienta modular para planificar la gestión de datos y software a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Preservación, licencias y metadatos:

- [Software Heritage](#)
Archivo universal para preservar código fuente con identificadores persistentes (SWHID).
- [Codemeta](#)
Esquema de metadatos interoperables para describir y facilitar la citación de software científico.

Herramientas para gestionar software científico:

- [Tutorial GloBI \(en español\)](#)
Guía práctica para documentar, versionar y publicar software científico con GitHub y Zenodo.
-